

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

MENINGITLARNI TASHXISOTI VA DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH

Juraev Shavkat Abdulvohidovich

*Samarqand davlat tibbiyot universiteti, yuqumli kasalliklar kafedrasida katta
o'qituvchisi*

Annotatsiya. Respublikamizda meningitning klinik ko'rinishlari bilan kasallangan bemorlar odatda yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqiziladi, lekin ko'pincha, o'z vaqtida tashxis qo'yilmaganligi sababli ular keyinchalik nevrologik shifoxonaga, ko'p tarmoqli shifoxonalarning reanimatsiya bo'limlariga, sil kasalxonalariga o'tkaziladi. Maqolada yuqumli kasallik shifokorlari ko'pincha turli xil etiologiyalarning meningitini tashxislash va davolashda qandaydir qiyinchiliklarga duch kelishlari tasvirlangan. Ular orasida tuberkulyoz meningit juda dolzarb muammo hisoblanadi. Hozirgi vaqtda tuberkulyoz meningit diagnostikasida murakkab usullardan (mikroskopik, bakteriologik, serologik) tashqari, PZR diagnostikasi tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar : yiringli meningit, diagnostika algoritmi, tuberkulyoz meningit, PZR , rezistentlik.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ

Жураев Шавкат Абдулвахидович

Самаркандский медицинский университет, старшей преподаватель

Аннотация. Больные с клиническими проявлениями менингита обычно госпитализируются в стационар инфекционных болезней, но нередко из-за отсутствия своевременной диагностики их в дальнейшем переводят в неврологический стационар, реанимационные отделения многопрофильных стационаров, туберкулёзные стационары. В результате распространённость

менингита в нашей республике неизвестна, недостаточно изучены его эпидемиологические характеристики, отсутствует действующая система микробиологического подтверждения возбудителей. В настоящее время помимо комплексных методов (микроскопических, бактериологических, серологических) в диагностике туберкулезного менингита рекомендуется проведение ПЦР-диагностики.

Ключевые слова: гнойный менингит, алгоритм диагностики, туберкулезный менингит, ПЦР, резистентность.

OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PURULENT MENINGITIS

Juraev Shavkat Abdulvohidovich

Samarkand Medical University, senior lecturer

Abstract. In our republic, patients with clinical manifestations of meningitis are usually hospitalized in a hospital for infectious diseases, but often, due to the lack of timely diagnosis, they are subsequently transferred to a neurological hospital, intensive care units of multidisciplinary hospitals, tuberculosis hospitals. The article describes how infectious disease doctors often face some difficulties in the diagnosis and treatment of meningitis of various etiologies. Among them, tuberculous meningitis is a very urgent problem. Currently, in addition to complex methods (microscopic, bacteriological, serological) in the diagnosis of tuberculous meningitis, PCR diagnostics is recommended.

Key words: purulent meningitis, diagnostic algorithm, tuberculous meningitis, PCR, resistance.

Muvofiqlik. Yiringli meningit polietologik bo'lib, ko'p sonli patogen va opportunistik bakteriyalar sabab bo'lishi mumkin. Yiringli meningitning etiologik tuzilishi ko'p jihatdan geografik zona, iqtisodiy rivojlanish darajasi, aholining turli

yosh guruhlari hayoti, mehnati va kundalik hayotining ijtimoiy va gigienik sharoitlari, asosiy patogenlarga nisbatan epidemiologik vaziyatning intensivligi va ayrim meningitlarga qarshi emlashni tashkil etish bilan belgilanadi. Etarlicha yuqori tarqalish, doimiy yuqori o'lim (10,0 -25,0 %), gidrosefali, eshitish qobiliyatini yo'qotish, fokal nuqsonlar, kognitiv buzilishlar kabi og'ir asoratlarni ushbu patologiyani bugungi kunda ham dolzarb qiladi. Ko'pchilik yiringli meningitning etiologik sababi: N.meningitidis, S. pneumoniae va H. Influenzae. Ma'lumki, pnevmokokk va gemofil yiringli meningit yanada og'ir kechishi, o'limning yuqori ko'rsatkichlari (70,0 % gacha) va jiddiy kech asoratlarning tez-tez rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, bugungi kunga qadar dunyoda meningitning tarqalishi haqidagi ma'lumotlar parcha-parchadir. Respublikamizda meningitning klinik ko'rinishlari bilan og'riqan bemorlar odatda yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqiziladi, lekin ko'pincha o'z vaqtida tashxis qo'yilmagani sababli ular keyinchalik nevrologik shifoxonaga, ko'p tarmoqli shifoxonalarning reanimatsiya bo'limlariga, sil kasalxonalariga o'tkaziladi. Natijada, respublikamizda meningitning tarqalishi ma'lum emas, uning epidemiologik xususiyatlari yetarlicha o'rganilmagan, qo'zg'atuvchilarni mikrobiologik tasdiqlashning faoliyat yurituvchi tizimi mavjud emas.

Yana bir muhim muammo, bizning fikrimizcha, meningit tashxisini o'z vaqtida qo'yishdir. Kasalxonada kasallikning natijasi ko'p jihatdan meningitni tashxislash tezligiga va uning patogenini tekshirishga bog'liq. Kasallikning dastlabki bosqichlarida etiologiyani aniqlash ratsional terapiyani tanlashni va bemorning muhitida etarli darajada epidemiyaga qarshi choralarni tashkil qilishni belgilaydi. Turli etiologiyali meningitni tashxislashning klinik va laboratoriya jihatlari hali ham tibbiy amaliyotda muayyan muammolarni keltirib chiqaradi. Meningeal sindrom bilan bog'liq kasalliklar turli xil etiologik omillarga ega bo'lganligi sababli, meningeal sindromga tashxis qo'yishda ushbu sindrom bilan bog'liq kasalliklarni ro'yxatga olish bo'yicha aniq statistik ma'lumotlarni olib borish va meningeal sindrom bilan bog'liq

kasalliklarni tashxislashning diagnostika algoritmlarini ishlab chiqish kerak. Tuberkulyoz meningit - bu amaliyot shifokorlari tomonidan uchraydigan keng tarqalgan muammo. Sil kasalligi nafaqat respublikamiz, balki butun dunyo tibbiyot xodimlari oldida turgan tibbiy-ijtimoiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Tuberkulyoz meningit o'pkadan tashqari tuberkulyozning eng keng tarqalgan shakllaridan biridir, ammo zamonaviy sharoitda tuberkulyoz meningitning epidemiologik xususiyatlari etarli darajada o'rganilmagan. Tuberkulyoz meningit sil kasalligining eng og'ir asorati bo'lib, u tezda nogironlik (aqlning pasayishi, ko'rlik, karlik, gidrosefali, falaj) va hatto bemorning o'limiga olib keladi, chunki sil kasalligini o'z vaqtida aniqlash har doim ham mumkin emas. Sil kasalligining erta tashxisi umumiy amaliyot shifokorlarining hushyorligiga bog'liq. Chunki bemorlarning asosiy qismi (60%) yuqumli kasalliklar shifoxonalari yoki umumiy shifoxonalarga birinchi marta yotqiziladi. Ularni tashxislash va davolash kechikmoqda. Natijada, bu holat kasallikning kechishini yomonlashtiradi. Dori vositalari va diagnostika texnologiyalari mavjud bo'lsa ham, ayrim hollarda sil kasalligini davolash murakkab jarayondir. Tuberkulyoz meningit kech tashxis qo'yilganligi sababli nogironlik yoki o'limning nisbatan yuqori bo'lishi bilan tavsiflanadi. Kasalliklar hajmida tuberkulyoz meningit salmog'ining ortishi, kasallikni aniqlashda miya omurilik suyuqligi tahlilining etarli emasligi, kasallikning klinik o'zgaruvchanligi, tashxis qo'yishda aniq, yagona yondashuvlarning yo'qligi tashxisni murakkablashtiradi.

Tuberkulyoz meningitni tashxislashning "oltin standarti" miya omurilik suyuqligi madaniyatida mikobakteriyalarni aniqlashdir. Biroq, bu usul kamroq sezgir. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, tashxis 827% hollarda bakteriologik usullar bilan tasdiqlanadi. Shunday qilib, bakteriologik tekshiruv tuberkulyoz meningit tashxisini tasdiqlash uchun kamroq sezgir usuldir. Hozirgi vaqtda PZR usuli *Mycobacterium tuberculosis*ni aniqlashning eng sezgir usullaridan biridir. Tuberkulyoz meningitni o'z vaqtida erta tashxislash, diagnostika algoritmini ishlab

chiqish va uni amalga oshirishni optimallashtirish usullarini amalga oshirish ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqot maqsadi: yiringli meningitning etiologik tuzilishida sil kasalligining klinik va laboratoriya diagnostikasini o'rganish.

Tadqiqot uslubi va materiallari: tadqiqot materiali sifatida Samarqand shahar sil kasalxonasiga keyingi 10 yil davomida murojaat qilgan bemorlar va ularning kasallik tarixi.

Tadqiqot usullari: anamnestik, epidemiologik, klinik va laboratoriya.

O'rganish va muhokama natijalari: Sil kasalligi bilan kasallanish darajasini tahlil qilish maqsadida Samarqand shahar viloyat silga qarshi dispanseriga "silli meningit" tashxisi bilan yotqizilgan bemorlarning anamnezini retrospektiv tahlil qilish o'tkazildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bemorlarning 21,7 foizi Samarqand viloyat klinik yuqumli kasalliklar shifoxonasidan, 16,7 foizi esa boshqa somatik shifoxonalardan ko'chirilgan. Tadqiqotlar natijasida sil kasali bilan kasallanganlar orasida sil kasalligi bilan kasallanish yil sayin ortib borayotgani aniqlandi. Bemorlarga quyidagi laboratoriya tekshiruvlari o'tkazildi: bakteriologik (balg'amni bakterioskopik tekshirish, miya omurilik suyuqligini bakteriologik tekshirish), umumiy klinik tekshiruvlar (qonning umumiy tahlili, qon biokimyosi, siydikning to'liq tahlili), rentgenologik tekshiruvlar. Tadqiqot davomida sil kasalligi bilan og'rigan bemorlarning tibbiy, ijtimoiy va klinik xususiyatlarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, tuberkulyoz meningit asosan 25-59 yosh, mehnatga layoqatli aholi orasida uchraydi. Bemorlarning asosiy qismini 40 yoshgacha (64,4 %), 30 yoshgacha (12,3%), 31-40 yosh (16,2%), 40 yosh va undan kattalar (7,1%) tashkil etadi. Bemorlarning 75% erkaklar bo'lib, kasallik ayollarda erkaklarnikiga qaraganda uch baravar kam uchraydi. Bemorlarning 39,4 foizida - birinchi marta - 19,6 foizida - kasallikning qaytalanishi, 41,3 foizida - sil kasalligining o'pka sili bilan kechishi aniqlangan. Hozirgi vaqtda tuberkulyoz meningit ko'pincha o'pkaning tarqalgan,

miliar va kavernöz tuberkulyozi bilan birga uchraydi, bu esa sil kasalligi dispanserlari kontingentlarida silning ushbu shakllariga e'tiborni kuchaytirishni talab qiladi.

Bemorlarga quyidagi yoʻnaltiruvchi tashxislar qoʻyilgan: oʻtkir respirator virusli infeksiya (37,3 %), oziq-ovqat zaharli infeksiyasi (12,8%), meningokokk meningit (45,6%) va 4,3% hollarda boshqa tashxislar. Kasallikning ogʻirligi boʻyicha kasalxonaga yotqizilgan har ikkinchi bemorning ahvoli ogʻir (54,8 %) va har uchinchi bemorning ahvoli oʻta ogʻir (35,2%) deb baholandi. Bemorlarning 10 foizida kasallikning oʻrtacha shakli kuzatilgan. Tahlil shuni koʻrsatdiki, tuberkulyoz meningit bilan ogʻrigan bemorlar orasida oʻlim darajasi yuqoriligicha qolmoqda (77,8 %). Oʻlimga olib keladigan natijalar tahlili shuni koʻrsatdiki, sil kasalligida antibiotiklarga chidamlilik 77,8 % ni tashkil qiladi , OIV infeksiyasi qoʻshni kasalliklardan biri (69,7%) va kasallikning kech bosqichlarida (meningoensefalit) aniqlanishi koʻpincha kasallikning samarasiz davolanishiga olib keladi. Koʻpgina bemorlar meningeal belgilarni koʻrsatdilar: boʻyin muskullarining qattiqligi - 90,5 % ; Kernig sindromi - 84,5%. Bemorlarning uchdan birida (32%) kranial nerv tolalarining shikastlanish belgilari kuzatilgan. Har ikkinchi bemorda miya shikastlanishining belgilari (meningoensefalit) qayd etilgan.

Koʻp hollarda oʻpkaning faol sil kasalligi fonida ikkilamchi kasallik sifatida silli meningit rivojlanadi: infiltrativ oʻpka siliga duch kelganda silli meningit boshqa klinik koʻrinishlar orasida ustunlik qiladi - 54,5 % , oʻtkir tarqalgan sil (miliar) - 29,7%, tolali - 5%. Tuberkulyoz meningitning oʻziga xos xususiyati shundaki, bemorlarning 69,1 foizida OIV infeksiyasi birga keladigan kasalliklar natijasida aniqlangan. Barcha bemorlarga OIV infeksiyasining 4-bosqichi tashxisi qoʻyilgan. Bundan tashqari, ayrim bemorlarda surunkali gepatit B (18,6 %) va surunkali gepatit C (12,3%) ham bor. Barcha bemorlar keng qamrovli klinik va laboratoriya tekshiruvidan oʻtkazildi. Umumiy qon testida leykotsitoz $11-26 \times 10^9 / l$ (76,7 %), ESR 60 mm / s (57,8%) gacha koʻtarilgan. Bu holat kasallikning oʻtkir davrida kuzatiladi. Bemorlarning 23,6 foizida nefropatiya kuzatilgan , siydik tahlilida

leykotsituriya va proteinuriya aniqlangan. Bemorlarning 33,3 foizida biokimyoviy qon testida jigar fermentlari (ALT va AST) va timol testining ko'payishi aniqlandi. Bemorlarning 76,1 foizida lomber ponksiyon kasalxonaga yotqizilgan birinchi kunida, qolgan bemorlarda - kasalxonaga yotqizilganning ikkinchi kunida va biroz keyinroq amalga oshirildi. Ko'pgina bemorlarga CMF testi asosida tashxis qo'yiladi. CMF tahlillarida limfotsitlar soni $70,8 \pm 8,1\%$ ni tashkil etdi. 65,7 % hollarda miya omurilik suyuqligidagi oqsil va shakar miqdori normal ekanligi aniqlandi. Shakarning kamayishi faqat 57% hollarda, oqsilning 86% (0,66 dan 1,32 g / l gacha) ortishi, 15% da past sitozi aniqlangan. Fibrin qobig'i har doim ham kuzatilmaydi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, tuberkulyoz meningit uchun bakteriologik tekshiruv 4-8% dan 27% gacha samarali. Tashxis bemorlarning miya omurilik suyuqligida tuberkulyoz mikobakteriyasining aniqlanishi bilan tasdiqlangan. Tadqiqotning bakteriologik usuli 100% o'ziga xoslikka ega bo'lsa-da, u past sezuvchanlikka ega. Shuning uchun tuberkulyoz meningit tashxisini qo'yishda quyidagilarga e'tibor berish kerak: epidemiologik tarix - sil bilan kasallangan bemor bilan aloqada bo'lgan yoki yo'q; klinik - kasallikning sekin rivojlanishi, boshqa meningitlardan farqli o'laroq, miya omurilik suyuqligining o'ziga xos turi (fibrin qobig'ining shakllanishi). Bundan tashqari, hozirgi vaqtda laboratoriya usullari yordamida tuberkulyoz meningitning erta tashxisi yo'q. Shuning uchun kasallikni aniqlash uchun zamonaviy tekshirish usullaridan foydalanish kerak.

Ulardan biri PZR test usulidir. Epidemiologik tahlillar shuni ko'rsatdiki, keksa bemorlarda OIVning mavjudligi sil kasalligining ko'payishiga olib keladigan eng muhim omil hisoblanadi. OIV infeksiyasi fonida silning tarqalgan shakllari (o'pka tuberkulyozi, CNS sili va boshqa organlar sili) paydo bo'ladi. OIV infeksiyasi fonida silning keng tarqalgan shakllarining rivojlanishi kasallikning klinik ko'rinishining o'zgarishiga olib keladi. Bemorlar orasida sil va OIV infeksiyasi bilan kasallanganlar sonining ko'payishi kasalliklarga tashxis qo'yishda muayyan asoratlarni keltirib chiqaradi.

Miya omurilik suyuqligi tarkibida tuberkulyoz meningitga xos bo'lgan klassik o'zgarishlar har doim ham kuzatilmaydi. Chunki bemorlar kasalxonaga kelmasdan tashxis qo'yishdan oldin turli yallig'lanishga qarshi antibakterial preparatlarni qabul qilishadi. Hozirgi vaqtda bemorlar keng spektrli antibiotiklardan foydalanish imkoniyatiga ega. Xususan, amaliyotda keng qo'llaniladigan tuberkulostatik faollikka ega bo'lgan antibakterial preparatlardan ftorxinolonlar, aminoglikozidlar kabi antibiotiklar kasalxonaga yotqizishdan oldingi bosqichda tanlanadi. Bu holat tuberkulyoz meningit uchun qo'llaniladigan ko'pgina antibiotiklarning samarasizligi va antibiotiklarning tuberkulyoz mikobakteriyalariga chidamliligi (45,6 %) sababidir . Buni hisobga olgan holda, birgalikda kasalliklarni hisobga olgan holda, kasallikni davolashda keng spektrli antibakterial vositalardan foydalanish kerak. Bunga erishish uchun kasalliklarni tashxislash va davolash algoritmini qayta ko'rib chiqish kerak.

Tuberkulyoz meningitni tashxislashda boshqa mutaxassislik shifokorlari quyidagilarni e'tiborga olishlari kerak:

- * Kasallik tarixi: bemorlar sil kasalligi bilan aloqada bo'lgan, turmush tarzi (uysizlik, alkogolizm, giyohvandlik), birga keladigan kasalliklarning mavjudligi (qandli diabet, OIV infeksiyasi);

- * Kasallikning asta-sekin boshlanishi (silli meningitning prodromal davri 1 haftadan 4 haftagacha davom etishi mumkin);

- * Silli meningitning klinik kechishida bazilyar shakli ko'proq uchraydi. Bu shaklda III, VI, VII, IX, X, XI miyadan chiqadigan nerv tolalarining shikastlanishi nisbatan keng tarqalgan.

- * Silli meningitda CSFning tabiati: 300 dan ortiq limfotsitar sitozi, shakar va xloridlarning kamayishi, oqsilning ko'payishi, + + + Pandy reaksiyasi, fibrin mashining shakllanishi;

- * Miya omurilik suyuqligida tuberkulyoz mikobakteriyalarini aniqlash;

- * O'pkaning rentgenogrammasi (o'pkada yoki intratorasik limfa tugunlarida patologiyani aniqlash);

- * Gemogramma (o'rtacha leykotsitoz, tezashtirilgan EKT, limfopeniya, monositoz);
- * Oftalmik ko'rish (ko'rish nervining fundusdagi izi);
- * Miyaning kT / MRI;
- * Tuberkulyoz meningitni o'ziga xos bo'lmagan davolashning samarasizligi;

Umumiy amaliyot shifokorlari hozirgi bosqichda tuberkulyoz meningitning tipik klinik ko'rinishlariga e'tibor berishlari kerak. Bemorlarning 21,5 foizida miya omurilik suyuqligida serologik usulda , 42,8 foizida bakterioskopik, 28,6 foizida bakteriologik, 7,1 foizida klinik belgilar bilan sil kasali meningitida sil mikobakteriyalari aniqlangan. Silga qarshi preparatlarga rezistentlik sil kasalligi bilan og'rikan meningit bilan og'rikan bemorlarning 5 foizida aniqlangan. Kompleks davolash chora-tadbirlari asosida bemorlarning 54,4 foizida klinik va rentgenologik dinamikada ijobiy dinamika kuzatilgani qayd etildi. Bemorlarning o'rtacha kasalxonada qolish muddati 120-140 kunni tashkil etdi.

Xulosa.

1. Hozirgi vaqtda tuberkulyoz meningit bilan og'rikan bemorlarning ko'pchiligi meningit uchun eng ko'p qo'llaniladigan antibakterial preparatlarga yuqori sezuvchanlikni namoyish etadi. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, antibakterial terapiya sxemalari optimallashtirildi.

2. Kattalardagi silli meningitga tashxis qo'yishda kasallikning (tarqalgan va miliar (55%), tolali-kavernoz (28%) o'pka tuberkulyozi) ko'rinishlarining tarqalishini hisobga olish kerak.

3. Hozirgi bosqichda tuberkulyoz meningitni tashxislash uchun kompleks usullar (mikroskopik, bakteriologik, serologik, PZR tadqiqotlari) talab qilinadi.

ADABIYOTLAR

1. Khakimova H. K. CURRENT PERSPECTIVES ON THE SUBJECT OF PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE //World Bulletin of Public Health. – 2022. – T. 6. – C. 51-53.
2. Xakimovna X. X. et al. PUBLIC HEALTH REFORMS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2021. – T. 8. – №. 2. – C. 820-827.
3. Uralov Sh.M., Zhuraev Sh.A. Israilova S.B. “On the influence of physical education classes on the quality of life of students” Vol. 1 No. 3 (2022): SO‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, N3, 2022/9/13, p.14-19 (Rus)
4. Israilova S. B., Zhuraev Sh. A., Uralov Sh. Comparative analysis of various vaccination calendars for children // Children's Medicine of the North-West. – 2020. – T. 161.,(Rus)
5. Zhuraev, Sh. A., Rustamova, Sh. A., Uralov, Sh. M., & Israilova, S. B. (2020). FEATURES OF CHICKENPOX IN MODERN CONDITIONS (ACCORDING TO RETROSPECTIVE ANALYSIS). Medical Education Today, (3), 15-25,(Rus)
6. Zhuraev, SHA; Israilova, SB; Uralov, Sh.M, ABOUT THE NEED FOR PREVENTION OF IMPORTED MALARIA IN THE CENTRAL ASIAN REGION., Current aspects of medical activity, 162-169,(Rus)
7. Abduhakimovna, Rustamova Shakhlo; Abdulvakhidovich, Zhuraev Shavkat; Buribaevna, Isroilova Sohiba, Comparative analysis of the problems of acute intestinal infections in young children in the section of years of the samarkand region, Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 2022/6/20, 1098-1105,(Enlg)
8. Juraev, Shavkat; Tirkashev, Otabek; Uralov, Shukhrat; Israilova, Sokhiba; Ibragimova, Elnara, CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF MUMPS INFECTION IN THE ADULT POPULATION OF

SAMARKAND REGION, Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation,
(Eng)

9. Uralov Sh.M., Zhuraev Sh.A., Israilova S.B.. "On the Impact of Environmental Factors on the Quality of Life and Health of Youth" Vol. 1 No. 3 (2022): SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, N3, 2022/9/13, pp. 6-13, <https://bestpublication.org/index.php/sit/article/view/766/741> (Eng)
10. Soxiba Israel, Shavkat Jurev, & Dilfuza Amanova. (2024) Establishment of primary prevention in medical institutions. Лучшие интеллектуальные исследования, 13(5), 125-129. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/364> (Eng)